

NOORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI SHO‘BASI

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК-АКТИВАТОРОВ НА ПРОЦЕСС ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ

Маг.Ганиева Г.Ф, доц.Таиров З.К.
Ташкентский химико-технологический институт

Нами была поставлена задача изучить действие ряда добавок- активаторов на процесс термического разложения сульфата кальция в условиях обжига без восстановителя. Добавки вводились в сыреую смесь в количестве 0.2,0.5,1.0,1.5,2.0 и 3.0% по массе шихты были приготовлены три типа сыревых смесей из чистого сульфата кальция марки «ч.д.а.»,природного гипсоангидрита Гаурдакского месторождения и фосфогипса Алмалыкского химического завода в смеси с SiO₂ реакт. в весовом соотношении 1;1 по массе,обозначенные соответственно как смеси № 1, №2 и №3 и названные нами бездобавочными. Кремнезем вводили в состав смесей как компонент ,значительно ускоряющий процесс разложения сульфата кальция и являющийся основным компонентом при составлении шихт ,рассчитанных на получение портландцементного клинкера.

Количество вводимого кремнезема определялось экспериментально путем определения степени разложения сульфата кальция в смесях CaSO₄; SiO₂=1:1; 2:1 и3:1 по массе без восстановителя при температуре 1273 К. Из кривых определения α видно,что уменьшение количества вводимого кремнезема приводит к снижению α , в связи с чем состав исходной смеси был принят CaSO₄:SiO₂=1:1(по массе). Обжиг производился в силитовой печи при 1373 и 1473Кс выдержкой от 10 до 120 мин. Продукты обжига анализировались на содержание SO₃ для определения степени разложения сульфата кальция, которая рассчитывалась по формуле , разработанной в НИУИФ:

$$\frac{a - b}{1 - 0,01b} = \frac{100}{a}$$

где а и в-содержание SO₃ в материале соответственно до и после обжига%.

Из приведённых данных видно, что полного разложения сульфата кальция при температуре 1373К не происходит ни в одной смеси. Наиболее интенсивно процесс разложения идет в смеси №2 из гаурдакского гипса. При повышении температуры до 1473К с 2-х часовой выдержкой СР в смесях приготовленных из природного гипсоангидрита и фосфогипса, что можно объяснить связыванием образовавшейся СаО полуторным оксидами.

Литература

1. Отакузиев Т.А., Анорганик моддалар кимевий технологияси.Т.: Тафаккур.2007.133 б.
2. Коровин Н.В. Общая химия. Москва: Наука. 2005.-211 с.
3. Исмаатов А.А., Отакузиев Т.А., Исмоилов Н.П., Мирзаев Ф.М. Норганик моддалар кимевий технологияси. 2002.
4. Карпенко Н.П. Технология восстановления деградированных почв с использованием биомедиоранта на основе фосфогипса. Киев: Наукова думка. 2001.
5. Полинг Л. Общая химия. Учебное пособие. М.: Мир. 1988.

ФРИТТА ДЛЯ ГЛАЗУРНЫХ ПОКРЫТИЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ

маг. Досмухамедова Х.Ф., проф. Арипова М.Х., доц. Рузибоев Б. Р.
Ташкентский химико-технологический институт

Фритты – это свинцовые и без свинцовые смеси силикатов или бор силикатов в виде стеклянной крошки или порошка. Фритты керамические предназначены для получения белых, цветных и прозрачных глазурей на керамическом черепке.

Глазури-это тонкий стекловидный слой (0,1–0,3 мм), образующийся на керамических изделиях в результате нанесения специальных веществ, закрепленный путем обжига. Глазурь предохраняет изделие от загрязнения, действия кислот, делает водонепроницаемым, улучшает другие свойства. Используется для декоративных целей. Глазурь по физическим и химическим свойствам можно рассматривать как силикатные стекла. Глазури отличаются большим разнообразием состава и свойств. Глазури бывают легкоплавкие и тугоплавкие. Легкоплавкие (до 1100°C) используют для подавляющего большинства художественных керамических материалов: фаянса, майолики, гончарных изделий. Тугоплавкие глазури используют для фарфора, каменного товара.

По способу изготовления различают сырые и фриттованные глазури. По составу – полевошпатовые, борные, борно-щелочные, борносвинцовые, борно-свинцово-щелочные, солевые и др. Кроме того, глазури могут быть прозрачные и непрозрачные, (глухие), цветные и бесцветные, матовые, кракле, с металлическим отливом, восстановительного пламени (металлические отблески), самосветящиеся, потечные глазури обеспечивают блестящее покрытие при однократном обжиге, при добавке керамических красителей можно получить глазурное покрытие широкой гаммы цветов без наколов и цека.

С целью синтеза подобных глазурей на основе местных сырьевых материалов в интервале температур 850–1050°C изучали систему $B_2O_3 - SiO_2 - Al_2O_3 - CaO - K_2O - CuO$, количество оксида меди (II) в которой варьировалось от 5 до 20%. Сырьевая композиция для получения металлизированных глазурей наряду с полевым шпатом, оксидом меди (II), доломитовой мукой, кварцевым песком, глиноземом, каолином и огнеупорной глиной включала 30% фритты. Фритта которая используется для получения прозрачных глазурных покрытий для плитки имеет следующий состав, %: $SiO_2 - 46,89$; $CaO + MgO - 39,87$; $B_2O_3 - 6,45$; $Al_2O_3 - 3,46$; $ZrO_2 - 2,10$; $Na_2O + K_2O$.

Варка фритты осуществлялась в лабораторных условиях в силитовой печи при температуре $1450 \pm 10^\circ C$ с выдержкой при максимальной температуре – 1 час. Полученные стекла сливали в емкость с холодной водой. Из полученной гранулированной фритты была приготовлена глазурь в шаровой мельнице с добавлением 8 % каолина с влажностью 30 %. Глазурь наносили методом полива. Конечная температура политого обжига составляла $1030 \pm 20^\circ C$. Разработанный состав глазури обеспечил ее хороший разлив. Готовые изделия характеризовались хорошим блеском, отсутствием дефектов.

Таким образом, проведенные исследования в лабораторных условиях показали возможность синтеза фритты для получения глазурных покрытий на керамические облицовочные плитки, удовлетворяющие требованиям ГОСТА 6141-91 .

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРИМЕСЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ IV ГРУППЫ НА ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ TlInSe₂

бак. Камзаева Г. доц. Муминова З.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Введение. В настоящее время в мире исследователи и практики уделяют большое внимание изучению различных полупроводниковых преобразователей, в том числе тензопреобразователей, основным преимуществом которых является высокая чувствительность и малогабаритность. Однако требования современной науки и техники неуклонно растут, что обуславливает поиск материалов, обладающих разнообразными свойствами, соответствующими этим требованиям.

Следовательно, в настоящее время наряду с усовершенствованием свойств имеющихся материалов поиск новых полупроводниковых материалов, в том числе тройных и более сложных соединений и их твердых растворов, и исследование их разнообразных характеристик являются одними из важнейших задач современной физики конденсированного состояния. Особую ценность представляет создание новых полупроводниковых материалов, если удастся получить их в виде совершенных крупных монокристаллов. Среди многокомпонентных полупроводниковых соединений типа A^{III}B^{III}C₂^{VI} особый интерес представляют полупроводниковые соединения TlInSe₂, закономерности многих физических явлений в которых не получили достаточного освещения в специальной литературе. Согласно выше изложенного целью нашего исследования является изучение тензорезистивных характеристик монокристаллов TlInSe₂ и создание высокочувствительный тензодатчиков для электронной техники на их основе.

Таблица 1.

Электрофизические параметры исследованных образцов TlIn_{0,99}B_{0,01}Se₂ (B=Si, Ge, Sn)

Состав кристалла тензодатчика	Размер образцов, мм ³	Номинальное сопротивление, Ом	Удельное сопротивление, Ом·см
p-TlInSe ₂	0.13×0.25×10.5	6×10 ¹⁰	2.13×10 ⁷
p-TlIn _{0,99} Si _{0,01} Se ₂	0.10×0.18×7	2.2×10 ⁷	0.4×10 ⁴
p-TlIn _{0,99} Ge _{0,01} Se ₂	0.12×0.22×10.5	1.4×10 ⁹	5.0×10 ⁵
n-TlIn _{0,99} Sn _{0,01} Se ₂	0.13×0.20×10.5	1.2×10 ⁹	4.8×10 ⁵

коэффициента тензочувствительности вдоль кристаллографической оси [001] как при деформации сжатия, так и при деформации растяжения при комнатной температуре (см.табл.2 и рис.1).

Таблица 2.

Коэффициент тензочувствительности K_ε легированных кристаллов TlInSe₂ по сравнению с нелегированными кристаллами TlInSe₂ вдоль оси [001] при относительной деформации ε = 0,57·10⁻³ и различных температурах

T, K	Коэффициент тензочувствительности, K				
	Состав				
	TlInSe ₂	TlInSe ₂ <Ag _{0,01} >	TlInSe ₂ <Si _{0,01} >	TlInSe ₂ <Ge _{0,01} >	TlInSe ₂ <Sn _{0,01} >
При сжатии					
300	538	2082	627	1308	658
325	607	3473	1148	1878	802
350	766	4977	1781	2642	1554
375	997	6431	2812	4287	1977
402	1293	7879	3855	5592	2570
При растяжении					
300	410	2073	1762	1073	537

325	512	3898	2724	1729	758
350	646	4726	4486	2473	1204
375	784	5551	6548	3354	1505
402	1045	7192	9776	4483	1941

С повышением температуры существенно увеличивается коэффициент тензочувствительности, что позволяет увеличить чувствительность термодатчиков на основе тензорезисторов. Например, значение этого показателя при деформациях растяжения при температуре 410К влегированных кремнием образцах относительно значения в нелегированных кристаллах при комнатной температуре увеличивается в ~24 раза. На рис.2 в приведены характерные зависимости коэффициента тензочувствительности от

Рис. 1. Зависимость коэффициента тензочувствительности от температуры нелегированных и легированных кристаллов TlInSe₂ при деформациях сжатия (а) и растяжения (б)

Рис.2. Зависимость коэффициента тензочувствительности от температуры в кристаллах TlInSe₂ с примесью кремния при различной степени деформации: 1- $\epsilon=1,1 \cdot 10^{-4}$; 2- $\epsilon=1,6 \cdot 10^{-4}$; 3- $\epsilon=2,2 \cdot 10^{-4}$

температуры в интервале температур 250–370Кв кристаллах TlInSe₂ с примесью кремния при различных степенях деформации, которые имеют линейный характер.

Литература

1. Ашуров Ж.Д., Нуритдинов И., Умаров С.Х. Влияние температуры и примесей элементов I и IV групп на тензорезистивные свойства монокристаллов TlInSe₂. //Перспективные материалы. 2011. №1. С. 11–14.
2. Nuritdinov I., Umarov S.Kh., Khallokov F. K., Ashurov J.Dj., Saidakhmedov K.Kh. Tensorresistive properties of TlInSe₂ momocrystals doped with elements of groups I and IV. // The International Symposium New Tendencies of Developing Fundamental and Applied Physics: Problems, Achievements, and Prospects. Tashkent, 2016.C. 375-376.
3. Умаров С.Х., Ашуров Ж.Д., Халлоков Ф.К., Ходжаев У.О. Влияние донорных примесей на тензорезестивные свойства монокристаллов TlInSe₂. // Тез.док.РНТК «Современные проблемы физики конденсированного состояния». Бухара, 2016. Т.1.С. 131-132.

КИНЕТИКА РЕГЕНЕРАЦИИ СПИРТА ИЗ НИТРАТНО-АММОНИЙНОКАЛЬЦИЕВОГО РАСТВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

Бак. Каюмова Л., бак. Дехканова Ф., бак. Сафаров М.,
ст. преп. Хошимханова М.А. проф. ¹Дехканов З.К.

Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова

¹Наманганский инженерно-технологический институт

На сегодняшний день, основной проблемой, с которой столкнулись отечественные предприятия, производящие концентрированные фосфорные удобрения дефицит высококачественного фосфатного сырья, каким является мытый обожженный фосфоконцентрат. Необходимо наращивать мощность производства фосфоконцентрата. Но его увеличение в ближайшие годы не представляется возможным, что связано с высокими эксплуатационными затратами и многостадийностью обогащения.

В связи с этим поиск наиболее эффективных способов обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов является актуальной задачей. В научно-технической литературе имеются сведения по обогащению фосфоритов с помощью разбавленных растворов азотной и серной кислоты, азотнокислыми растворами нитратов кальция и магния [1-3]. Недостатками предлагаемых технологии являются обильное пенообразование, образование большого количества разбавленных растворов, которые создают ряд технологических трудностей при их утилизации. Представляет интерес определенный способ [4, 5] обогащения Кызылкумских фосфоритов, суть которого заключается в обработке фосфорита с содержанием 17-18% P_2O_5 , 50-57%-ной азотной кислотой при норме 90-110% в пересчете на CO_2 с последующим выделением из системы нитрата кальция с циркулирующим раствором $Ca(NO_3)_2$ и промывки влажного фосфоконцентрата водой. К недостаткам данного способа относятся низкий выход P_2O_5 в фосфоритный концентрат и трудность утилизации отработанного нитрокальцийфосфатного раствора.

Разработанный нами способ химического обогащения заключается в обработке карбонатных фосфоритов Центральных Кызылкумов 58 %-ной азотной кислотой при её нормах 30-80% от стехиометрии на разложение оксида кальция в фосфорном сырье с последующей аммонизацией кислой нитрокальцийфосфатной пульпы и выщелачиванием нитрата кальция из раствора с помощью этилового спирта (ЭС). Было показано, что обогащение фосмуки состава (вес. %): 17,52 P_2O_5 ; 47,53 CaO ; 15,23 CO_2 ; $CaO : P_2O_5 = 2,71$ при норме HNO_3 50% от стехиометрии, pH пульпы 3 и весовом соотношении Фосмука : ЭС = 1 : 5, позволяет получить фосконцентрат состава (вес. %): $P_2O_{5\text{общ}}$ 26,20; $CaO_{\text{общ}}$ 38,25; CO_2 2,80; $CaO : P_2O_5 = 1,46$. После разделения суспензии на твердую и жидкую фазы, последняя представляет собой нитратоаммонийно-кальциевый раствор (НАКР), состоящий из нитрата кальция и ЭС с небольшим количеством NH_4NO_3 . ЭС легко отгоняется в ректификационной колонне и возвращается в технологический цикл. НАКР перед отгонкой имеет следующий компонентный состав: ЭС (96 %-ный) – 77,2%; $Ca(NO_3)_2$ – 11,4%; 0,69% NH_4NO_3 и 10,71% H_2O . Ниже приведена её плотность и вязкость в зависимости от температуры.

Цель настоящей работы – исследование скорости выделения экстрагента – ЭС с получением концентрированного НАКР. Изучение кинетики перегонки спиртовой НАКР проводили при атмосферном давлении и температурах 30; 50; 70 и 80°C, а также под давлением вакуума при 0,3 атм. При вакуумной перегонке вещества в меньшей степени подвержены действию кислорода. Это позволяет быстро и эффективно перегнать этиловый спирт при относительно низких температурах.

Таблица. 1.

Норма HNO ₃ , %	ФС : ЭС	Плотность, г/см ³					Вязкость, сПз				
		при температурах, °С									
		20	30	40	50	60	20	30	40	50	60
50	1 : 5	0,943	0,935	0,927	0,919	0,909	2,74	2,64	2,10	1,68	1,13

На представлен прибор для простой перегонки НАКР и работающий под вакуумом.

Важным показателем, характеризующим разделение спирта от НАКР является коэффициент регенерации, который показывает отношение коэффициента испарения ЭС ($K_{ЭС}$) к исходной смеси ($K_{НАКР}$), т.е.

$$\frac{K_{исх.НАКР} - K_{прод.НАКР}}{K_{исх.НАКР}} \times 100, \%$$

Из табл. видно, что при атмосферном давлении и температуре 30°C через 30 минут отгоняется всего 5,13% спирта, через 90 минут – 19,05%, через 180 минут – только 65,12%. Полно степенная перегонка (почти на 100%) ЭС обеспечивается после 390-минутной выдержки исходной смеси, при 50°C – после 270-минутной выдержки, а при 70°C – уже после 180-минутной выдержки. Применение вакуума при давлении 0,3 атм. обеспечивает перегонку спирта за короткое время (75 минут при 70°C; 60 минут при 80°C), что делает целесообразным выделение спирта из данной системы. При этом вакуум - перегонку вели с такой же скоростью, как и при атмосферном давлении. Если в процессе перегонки собирать дистиллят в мерный цилиндр, записывая значения температуры через равные объемы отогнанной жидкости, то по результатам таких измерений можно построить кривую перегонки.

Таким образом, после отгонки спирта был получен концентрированный НАКР, содержащий 50% Ca(NO₃)₂ и 3% NH₄NO₃. При получении одной тонны фосконцентрата из фосмуки вышеприведенного состава, соблюдая указанные выше параметры процесса, образуется 1,87 т НАКР, в котором содержится 1,35 т Ca(NO₃)₂•4H₂O.

Литература

1. Иргашев И.К., Мадалиева С.Х. Обогащение высококарбонизированных фосфоритов Узбекистана месторождений Джерой и Сардара // Узбекский химический журнал. - 1981. - № 5. - С. 42-45.
2. Мадалиева С.Х. Разработка технологии химического обогащения высококарбонизированных фосфоритов азотнокислотными растворами нитратов кальция и магния: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук. – Ташкент. - 1984. - 22 с.
3. Паганяс И.К., Мирзаев Ф.М., Кармышов В.Ф., Шинкоренко С.Ф., Михайлова Т.Г., Ушарова Л.Б. Обогащение фосфатного сырья Центральных Кызылкумов химическими методами // Технологическая минералогия фосфатных руд: Тез. докл. Всесоюз. совещ. 17-18 ноября 1987г. - Черкассы, 1987. – С. 48-49.
4. Dulal Chandra Kabiraz, Tapan Kumar Biswas. Volumetric studies of some electrolytes in water and in aqueous sodium dodecylsulfate solutions at different temperatures. Monatsh Chem. (2020) 141:1063-1068. DOI 10.1007/s00706-010-0368-3.
5. Mirosław S. Gruskiewicz, Donald A. Palmer, Ronald D. Springer, Peiming Wang, Andrzej Anderko. Phase Behavior of Aqueous Na–K–Mg–Ca–Cl–NO₃ Mixtures: Isopiestic Measurements and Thermodynamic Modeling. J Solution Chem (2007) 36: 723–765. doi: 10.1007/s10953-007-9145-2.

MODIFITSIRLANGAN SULFONAT ASOSIDAGI KIMYOVIY QO'SHIMCHANI SEMENT BOG'LOVCHISINING MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRI

mag. Kushbakova B.B., dots. Muxamedbaev Ag.A.
Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Zamonaviy qurilish ishlarini sement bog'lovchisiz tasavvur etish qiyin. Sement va u asosidagi beton mahsulotlarini sifatiga bo'lgan talab yillar o'tgani sayin kuchayib bormoqda. Ko'p qavatli binolarni qurish ishlari yuqori sinfli betonlarni ishlatishni talab etadi [1-3]. Beton sinfini oshirishning turli xil yo'llari bo'lib, ulardan biri – bu sement bog'lovchisini mustahkamlik ko'rsatkichlarini oshirish hisoblanadi. Sement bog'lovchisini mustahkamligini oshirishda kimyoviy sirt-faol modda (superplastifikator) lardan foydalaniladi. Dunyo miqyosida superplastifikatorlardan beton qorishmalarini tayyorlashda foydalanish bo'yicha juda ko'plab ishlar bajarilgan va bajarilmoqda [4-8]. Mana shunday kimyoviy qo'shimchalardan biri – bu sulfonat asosidagi kimyoviy qo'shimchalar hisoblanadi.

Tadqiqot ishidan maqsad – modifitsirlangan sulfonat asosidagi kimyoviy sirt-faol qo'shimchani CEM-II sement bog'lovchisini mustahkamlik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish.

Maqsaddan kelib chiqqan holda tajriba uchun quyidagi xom-ashyo materiallari tanlab olindi: portlandsement M 400 (CEM-II, "HUAXIN" korxonasi, Jizzax viloyati), superplastifikator ACC SUPERMIX CA 330, Chinoz daryo qumi va suv.

Portlandsementni kimyoviy tahlili, u asosan quyidagi oksidlardan iborat ekanligini ko'rsatdi (%): CaO – 71,8; SiO₂ – 14,9; Al₂O₃ – 3,32; Fe₂O₄ – 2,89; SO₃ – 4,23; MgO – 1,15; K₂O – 0,971 va boshqalar. Rentgenografik tahlil orqali esa portlandsementda quyidagi fazalar mavjudligi va ularni miqdori aniqlandi: C₃S – 59% (0,278; 0,275; 0,261 nm); C₂S – 22% (0,288; 0,277; 0,218 nm); kalsit (CaCO₃) – 14% (0,385; 0,304; 0,1869 nm); C₄AF – <1% (0,730 nm), SiO₂ – <1% (0,334 nm). Tahlil natijalari mineral qo'shimcha sifatida ohaktosh ishlatilganligini va klinker olishda tarkibida Al₂O₃ va Fe₂O₄ kam bo'lgan tuproq komponenti ishlatilganligini ko'rsatdi.

Yo'riqnomasida aytilishicha, superplastifikator ACC SUPERMIX CA 330 modifitsirlangan sulfonat asosida olingan va betonni fizik-mexanik xossalarini yaxshilashga xizmat qiladi. Mazkur kimyoviy qo'shimcha ham kimyoviy tahlil va infraqizil-spektroskopiya tahlil usullarida o'rganildi. Aniqlanishicha, bu kimyoviy qo'shimcha 98,4% H₂O, 1,3% SO₃, 0,2060% Al₂O₃ va boshqalardan iborat. Infraqizil Spektroskopik tahlil IRAffinity-1, SHIMADZU asbobi yordamida bajarilgan. Kimyoviy qo'shimcha suvli eritma shaklida bo'lganligi sababli, u vodorod aloqalari bilan bog'langan OH-guruhlarini joylashgan oraliq 3100-3700 sm⁻¹ juda keng xisoblanadi. Bu hududda 3387,03 dan 3444,89 sm⁻¹ gacha bo'lgan 9 ta cho'qqi qayd etilgan. Sulfonat guruhining tebranish cho'qqisi 1090,27 sm⁻¹ da mavjud. Suv bilan bog'liq cho'qqi 2099,05 sm⁻¹ da maksimal intensivlik qiymatlariga ega. 1355,49 va 1294,25 sm⁻¹ dagi cho'qqilar sulfonlar (SO₂), 942,72 va 921,02 sm⁻¹ (Al-O-H) bog'larini bildiradi. 1457,71 va 1413,83 sm⁻¹ dagi yutilish chiziqlari, ehtimol, aromatik halqaning skelet tebranishlari bilan bog'liq. Natijalar ishlatilgan kimyoviy qo'shimchani sulfonat kelib chiqishini ko'rsatadi.

Tajriba ishlarida ishlatilgan daryo qumining yiriklik moduli esa $M_k = 1,47$ ni tashkil etdi. Mustahkamlikni aniqlash bo'yicha tajriba ishlarini bajarish uchun 4x4x16 sm li qoliplardan foydalandik. Kimyoviy qo'shimchani sement massasiga nisbatan 0; 0,5; 1,0; 1,5 va 2,0 % miqdorda olindi. Namunalarni bir qismida bug'latish ishlari, qolgan ikkinchi qismida 28 sutkagacha normal sharoitlarda qotirish ishlari bajarildi. Bug'latish 2+6+2 rejimida amalga oshirildi. Bug'latilgan va 28

sutka normal qotgan namunalar gidravlik pressda sinovdan o'tkazildi. Sinov natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Superplastifikator ACC SUPERMIX CA 330 ni sementni mustahkamligiga ta'siri

№	Kimyoviy qo'shimchani miqdori,%	Mustahkamlik, MPa				Darzbardoshlilik ko'ffisienti, $K_{dar} = R_{eg} / R_{siq}$	
		Bug'latilgan		28 sutka normal		Bug'latilgan	28 sutka normal
		R egilish	R siqilish	R egilish	R siqilish		
1	0	4,11	20,15	6,39	30,16	0,20	0,21
2	0,5	4,35	20,27	6,09	30,93	0,21	0,19
3	1,0	3,63	23,01	5,62	37,73	0,16	0,15
4	1,5	3,28	25,00	5,62	38,53	0,13	0,14
5	2,0	3,35	22,33	6,56	37,06	0,15	0,18

Bug'latilgan holatda ham 28 sutka normal sharoitlarda qotgan holatda ham eng yuqori siqilishga mustahkamlik ko'rsatkichlari 1-1,5% miqdorda kimyoviy qo'shimcha qo'shilgan tarkiblarda kuzatildi. Egilishga mustahkamlik ko'rsatkichi bug'latilgan namunalarda 3,28-4,35 MPa ni, 28 sutka qotgan namunalarda esa 5,62-6,56 MPa ni tashkil etdi. Darzbardoshlilik ko'ffisienti esa 0,13-0,21 atrofida bo'ldi. Kimyoviy qo'shimcha 1,5 % miqdorda qo'shilganda qo'shimchasiz tarkibga nisbatan bug'latilgan holatda 24,07 % gacha va 28 sutka normal sharoitda qotganda 27,75% gacha mustahkamlikni oshirib berishi aniqlandi.

Shunday qilib, superplastifikator ACC SUPERMIX CA 330 ni sement mustahkamligini ortishiga ijobiy ta'sir etishi o'z tasdig'ini topdi. Mazkur qo'shimchani optimal miqdori sement massasidan kelib chiqqan holda 1,0-1,5% ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Шатов А.Н. Высокопрочные бетоны. Доступные способы химической модификации / Технологии бетонов № 9-10, 2012. С. 9-11.
2. Усов Б.А., Окольникова Г.Э. Химические добавки в технологии сборного железобетона / Экология и строительство. Строительство и архитектура № 4, 2015. С. 7-14.
3. Баженов Ю.М. Технология бетона: учебник. М.: Изд-во АСВ, 2002. 500 с.
4. Изотов В.С. Химические добавки для модификации бетона: монография / В.С. Изотов, Ю.А. Соколова. – М.: КазГАСУ: Изд. «Палеотип», 2006. – 244 с.
5. Виноградова Л.А., Русакова Ю.П. Исследование влияния суперпластификатора СП-2ВУ на строительные-технологические показатели бетона / Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова № 3, 2019. С. 93-99.
6. Зоткин А.Г. Бетоны с эффективными добавками. М.: Инфра-Инженерия, 2014. 160 с.
7. Дружинкин С.В., Немыкина Д.А., Краснова Е.А. Влияние суперпластифицирующих добавок на прочность бетона / Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона» № 2, 2018. 10 с.
8. Анисимов С.Н., Кононова О.В., Минаков Ю.А., Лешканов А.Ю., Смирнов А.О. Исследование прочности тяжелого бетона с пластифицирующими и минеральными добавками // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1. ;URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=21276>

VERTIKAL VALLI TEGIRMONLAR HAMDA METAL KONSTRUKSIYAGA EGA QURILMALARNI PAYVANDLASH YO'LI BILAN TIKLASH

**mag. Mosidikov M.Sh., prof. Babaxanova Z.A.,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

XXI asrda maydalash qurilmalarining eng so'ngi avlodlari dunyoning yetak-chi kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarila boshladi. Qurilish materiallari sanoatda sharli tegirmonlar XIX asr so'ngigacha keng qo'llanilib keldi. XX asrga kelib uning o'rnini vertikal valli tegirmonlar egallay boshladi. Vertikal valli tegirmonlar 2 tadan 6 tagacha roliklar soniga ega bo'lishi mumkin. Uning parametrlarida kelib chiqib roliklarning hajmi va vazni kelib chiqadi. Hozirgi kunda "Ohangaronsement" AJ korxonasida vertikal valli tegirmon mavjud bo'lib, uning 1 ta roligini o'g'irligi 27 tonnaga teng [1].

Vertikal valli tegirmonning roliklari jadvalda keltirilgan quyidagi konstruksion materiallardan tayyorlanadi.

Jadval. Vertikal valli tegirmon roliklarining konstruksion materiallari

Nihard 4 qotishmasi				
% C	% Cr	% Ni	Payvandlanadiganmi	
< 3.5	< 10	< 6.5	ha	
Yuqori xromli qotishmalari				
% C	% Cr	% Boshqa	Payvandlanadiganmi	Misol
< 3.6	< 17	Mo + Ni	Ha	Chromodur, FMU18, VegalineV16s
< 2.6	< 20	Mn	Yo'q	FMU 52
< 3.5	< 28	< 1.2	Yo'q	FMU 46

Yuqoridaga ko'rib turganimizdek metal payvandlanmasligiga *Cr*, *Ni*, *C* larning va *Si* (kremniy) ning foiz ulushi kimyoviy bog'lanishda katta ta'sir ko'rsatadi.[3-4]

1-rasm. Vertikal valli tegirmon yedirilish zonasi ko'rinishi.

2-rasm Vertikal valli tegirmonning payvandlash yo'li bilan tiklash.

Payvandlash ishlari 4 hafta muddatida amalga oshiriladi, natijada ishqalanishga bardoshlik 4 barobarga va temperaturaga chidamliligi 600°C gacha oshadi. Payvandlash vaqtida qattiq qoplamada eng keng tarqalgan materiallar elektrodlar, qattiq va oqimli simlar, lentalar va oqimlarni o'z ichiga oladi. Istisno hollarda, plazma (PTA) va lazerli qoplama uchun kukunlar, shuningdek, oksiasetilen olovini qoplash uchun kukunlar yoki novdalar qo'llaniladi. Va har bir alohida holatda eng chidamli materialni aniqlash uchun sirtidagi ta'sirining asosiy turini aniqlash zarur bo'ladi. Dunyo olimlari ko'mir, ohaktosh, kaolin, lyos va metallurgiya toshqollarini maydalashda payvandlash yo'li bilan tiklanuchi rolikning metal yuzasini qayta tiklashda yuqori xromli temir qotishma sim yoki qattiq CP2000 dan 30-40% yuqori bo'lgan materialni tavsiya qiladi [5].

Dunyoda yetakchi kompaniyalardan "Velding elloys" vertikal valli tegirmon, aylanma pech va boshqa qurilmalarning konstruksiyalarini payvandlash ishlarini olib boradi.

Toshkent viloyati "Ohangoronsement" AJ korxonasi quruq usulida sement ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan vertikal valli tegirmonlar roliklari *Mn* va *Cr* tarkibli metal qotishmadan tayyorlangan. Ushbu rolikni payvand yo'li bilan qayta tiklash uchun Stoodly PR2009 turidagi kukuni ishlatildi, payvand 100HC qattiqlik darajaga bardosh berdi. Payvandlash jarayoni ASTM G99 talablariga asosan olib borildi. Sinovlar natijasida roliklarning payvand qavati 260°C dan yuqori temperaturaga bardoshligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Mosidikov M.Sh., Babaxanova Z.A. Ohangoronsement AJ korxonasi quruq usulda sement ishlab chiqarishdagi vertikal valli tegirmonning xususiyatlari. //Сб. конференции инновационные технологии в обеспечении качества и безопасности химических и пищевых продуктов. Ташкент 2021. С. 259-260.
2. Mosidikov M., Babaxanova Z, Меры по предотвращению износа роликов вертикальной валковой мельницы. //Инновационные технологии в химической и строительной отраслях промышленности и решение актуальных экологических проблем. ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent 2021.
3. Fuerstenau, M., and Han, K. (2003). Principles of mineral processing, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., Littleton, CO.
4. Kawatra, S. (2006). Advances in comminution, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., Littleton, CO.
5. Alsop, P. (2001). Cement plant operations handbook for dry process plants, Tradeship Publications Ltd., Portsmouth, United Kingdom.

ОПИСАНИЕ ПОТОКА АСПИРАЦИОННОГО ВОЗДУХА В ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦАХ

докт-т Мухамедбаева М.А.

Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан

Измельчение клинкера является конечной стадией цементного производства, оказывает значительное влияние на свойства получаемого цемента. Причем, существенной характеристикой качества цемента является кинетика набора прочности, которая зависит от оптимального гранулометрического состава цементного порошка [1,2]. Процесс аспирации мельниц является одним из инструментов регулирования дисперсного состава продуктов измельчения [3-5].

Помимо этого, аспирация шаровых мельниц в производстве цемента предусматривает вынос измельченного материала из зоны воздействия шаровой загрузки, исключая переизмельчение материала, удаление образующихся водяных паров предотвращающая налипание материала на шары и бронеплиты мельницы и снижение температуры внутри мельниц с целью недопущения дегидратации природного гипса.

Влияние количества воздуха, прокачиваемого через барабан мельницы, также вносит свою лепту по оптимальному ведению процесса измельчения в шаровых мельницах. Увеличение скорости потока воздуха от оптимальных значений приводит к загрузлению продукта, что объясняется увеличением подъемной силы воздушного потока и выносом из зоны измельчения мелкой фракции размером более 80 мкм.

Поэтому, задачей данного исследования является изучение потока аспирационного воздуха в шаровых мельницах. Поле скоростей аспирационного воздуха исследовалась путем решения трехмерных уравнений Навье-Стокса с помощью пакета прикладных программ, в частности программы 3D моделирования Solid Works Flow Simulation. Данная программа позволяет создать теоретические представления о процессах, происходящих в камерах помола как в статических и динамических режимах движения воздушного потока при заданных первоначальных условиях моделирования.

Как показали исследования, из-за наличия в двухкамерных мельницах перегородки между камерами, общий поток аспирационного воздуха, создающийся воздуходувной машиной аспирации помольного агрегата, делится на два самостоятельные потоки. При этом, характер потока в первой (загрузочной) камере сильно отличается от потока второй (разгрузочной) камеры.

При скорости воздушного потока 20 м/с на выгрузочном конце мельницы (рис. 1) четко видна концентрация потока воздуха в первой камере вдоль оси мельницы. Поток воздуха во второй камере распределены по всему объему камеры.

Рисунок 1—Траектории потока воздуха в двухкамерной мельнице ($V=20$ м/с, цветовая гамма – изменение скорости)

Установленная междукамерная перегородка приводит к увеличению скорости потока при переходе этой преграды. В области отверстий на перегородке создаются интенсивные турбулентные воздушные потоки, скорости которых значительно выше скорости воздуха в барабане мельницы. Турбулентность потока стимулирует выделение мелкой фракции измельчаемого материала из шароматериальной смеси. Скорости воздушных потоков в первой и второй камере мельницы примерно одинаковы.

Увеличение скорости потока, создаваемой воздуходувной машиной до 45 м/с на выходе из мельницы, приводит к увеличению скорости потока во второй камере (рис.2).

Рисунок 2–Траектории потока воздуха в двухкамерной мельнице
($V=45$ м/с, цветовая гамма – изменение скорости, рис. 1)

Кроме этого, на небольшом расстоянии от междукамерной перегородки во второй камере, образуется кольцо с пониженной скоростью потока. Кольцо с пониженной скоростью потока препятствует прохождению измельченного материала сквозь междукамерную перегородку. Такие условия аэродинамики внутри мельницы создаются высоким скоростным режимом работы воздуходувной машины, и следовательно, большим расходом электроэнергии.

Таким образом, моделирование потока аспирационного воздуха шаровых мельниц с применением программы 3D моделирования Solid Works Flow Simulation позволяет упростить определение аэродинамических параметров работы мельниц для обеспечения необходимого режима измельчения материала на конкретном технологическом оборудовании. Полученные данные могут послужить обеспечению требуемого качества цемента с исключением некоторых недостатков эксплуатации многокамерных шаровых мельниц.

Литература

1. Энтин, З.Б. О взаимосвязи гранулометрии и прочности цемента / З.Б.Энтин. // Цемент и его применение. – 2009. – № 6. – С.111-113.
2. Шевченко, А.Ф. Пути интенсификации процесса помола цемента / А.Ф. Шевченко, А.А.Салей, А.А. Сигунов, Н.П. Пескова // Вопросы химии и химической технологии. – 2008. – №5. – С. 129-137.
3. Богданов, В.С. Влияние аспирации шаровых мельниц замкнутого цикла на кинетику процесса измельчения / В.С. Богданов, Р.Р. Шарапов, О.И. Бажанова, Р.Р. Шарапов мл. // Цемент и его применение. –2012. –№ 5. – С. 78 – 81.
4. Бажанова, О.И. Технологическая аспирация цементных мельниц / О.И. Бажанова, В.С. Богданов, В.Г. Шаптала // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2012. – № 3. – С. 95-98.
5. Шарапов, Р.Р. Влияние на процесс измельчения в шаровых мельницах замкнутого цикла аспирационного режима / Р.Р.Шарапов // Изв.вузов Сев.-Кавк. Регион. Техн.науки. – 2008. – №2. – С. 75-77.

РЕНГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОНА И СТАЛЕФИБРОБЕТОНА

Докт-т Размухамедов Д.Дж.
Туринский политехнический университет

Особенности химического состава фибробетона позволяют отнести его к композиционным материалам, состоящим из смеси цементного раствора или бетона и равномерно распределённых с необходимыми свойствами волокон. В связи с высокими показателями прочности, трещиностойкости, стойкости к динамическим нагрузкам и долговечности фибробетон получил широкое применение в строительстве. Волокна представляют собой армирующий материал, обладающий определёнными физико-химическими характеристиками. В зависимости от исходного материала фибры делят на: стальные и неметаллические (акриловые, арамидные, углеродные, базальтовые, стеклянные, полиэтиленовые, из полиэстера, нейлона, полипропилена и др.).

На сегодняшний день существуют различные виды анализов и методов определения качественного и количественного состава готовой строительной конструкции. В настоящей работе приводятся результаты рентгеновского анализа базальтофибробетона, сталефибробетона, полученного с помощью рентгеновского дифрактометра XRD-6100. Основная задача проводимых исследований состояла в установлении степени кристалличности, определении химических веществ в составе каждого образца, анализе напряжений, выявлении остаточного аустенита. Рентгенофазовый анализ материалов является стандартным методом идентификации фаз и определения характеристики поликристаллических материалов. Экспериментально обнаружены различные пики в спектрах рентгенофазового анализа (XRD) образцов базальтофибробетона и сталефибробетона с различными показателями интенсивности излучения. В сравнительном аспекте, отмечена согласованность полученных экспериментальных данных со стандартными методами определения химического состава [1,2].

Рис. 1. Дифрактограмма базальтофибробетона

Рис. 2. Дифрактограмма сталефибробетона

Порошковые образцы базальтофибробетона и сталефибробетона были исследованы методами рентгеноструктурного и элементного анализа. Идентификацию образцов проводили на основе дифрактограмм, которые снимали на аппарате XRD-6100 (Shimadzu, Japan), управляемого компьютером. Применяли Cu-K α -излучение (β -фильтр, Ni, $\lambda=1.54178$ Å, (ангенстрем 10^{-10} м) режим тока и напряжения трубки 30 mA, 40 kV) и постоянную скорость вращения детектора 4 град/мин с шагом 0,05 град. ($\omega/2\theta$ -сцепление), а угол сканирования изменялся от 10^0 до 80^0 . Мощность рентгеновского излучения составляло 2 кВт. Анализ

полученных результатов производили с использованием эталонной базы данных [6]. Глубина проникновения Си-Ка излучения составляло для лёгких элементов (углерод) порядка 1 мм (980 мкм), для тяжёлых элементов (Ag, W) – несколько мкм. Для большей части неорганических веществ, простых соединений, Си-Ка- составляло десятки микрон (мкм). На рис. 2 и 3 представлены показатели спектральной зависимости базальтофибробетона и сталефибробетона, полученные с использованием метода порошкового дифрактометра [3,4].

Таблица 1.

Элементный состав базальтофибробетона

Индекс	Количество, (%)	Название	Формула
A	45.5	Диоксид кремния	SiO ₂
B	20.2	Оксид алюминия	Al ₂ O ₃
C	11.1	Оксид железа	Fe ₂ O ₃
D	8.2	Дикалий оксид	K ₂ O
E	5.8	Оксид кальция (известь)	CaO
F	2.9	Оксид магния	MnO
G	2.7	Оксид магния (периклаз)	MgO
H	2.4	Оксид титана (II)-НТ	TiO
I	1.2	Оксид железа	FeO

На основании вышеизложенного, по вопросам практического применения рентгенофазного анализа для изучения химических базальтофибробетона и сталефибробетона, целесообразно сделать следующие выводы:

- Разработаны теоретические и экспериментальные аспекты получения новых процентных соотношений минеральных наполнителей в бетон, обеспечивающие повышение темпа и уровня его прочности в проектном возрасте до 40-60% при одновременном снижении энергетических затрат на ускорение процесса твердения в 1.5- 2 раза.
- Экспериментально обоснованы рациональное соотношение компонентов разработанной композиционной добавки и ее влияние на кинетику твердения цементного бетона, а результатами рентгенофазового анализа показано, что этот эффект базируется на образовании в цементном камне мелкокристаллической формы кристаллогидратов силикатной группы.

Литература

1. Razmuhamedov D.D., M. Polatov, A. M. Ikramov Finite Element Modeling of Multiply connected Three-Dimensional Areas // *Advances in Computational Design, An International Journal Techno-Press Ltd., 2020. Vol. 5, No. 3 (July 2020), p. 277-289, Korea.*
2. Razmuhamedov D.D., Polatov A.M., Abdullayev F.B Innovative approaches in the field of reinforcing reinforced concrete bridges based on the use of composite materials // *«European Journal of Technical and Natural Sciences» #5-6 2020, Premier Publishing s.r.o.Praha 8 - Karlín, Lyčkovonám. 508/7, PŠC 18600, 17.*
3. Razmuhamedov D.D., O.I.Azizova A modern look at the practical use of innovative approaches in the application of super effective concrete // *64-я Международная научная конференция Астраханского государственного технического университета, посвященная 90-летнему юбилею со дня образования АГТУ // 20-25 of April 2020, Astrahancity.*
4. Bibik M.S., Babitskii V.V. (2010) Evaluation of Kinetics in Hardening of Cement Stone while using heat-sensing device of “Termokhron” system. *Stroitel'naya Nauka I Tekhnika [Construction Science and Equipment], (4), 23-26 (in Russia).*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ АДСОРБЦИИ БЕНЗОЛА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ АДСОРБЕНТАХ

бак. Холмуратова З.А., доц. Талипова Х.С., доц. Алихонова З.С.
Ташкентский химико-технологический институт

Термодинамические характеристики, представляющие собой непосредственную меру изменения энергии в адсорбционной системе и состояния вещества в адсорбционном слое дают важные сведения о природе адсорбционных центров сорбентов и о механизме протекания процесса [1]. Термодинамика адсорбции изучена главным образом на таких сорбентах, как графитированная сажа, аэросил, синтетические цеолиты, активированный уголь, силикагеля и др. Исследования на глинистых минералах, природных алюмосиликатах, а также на их активированных (*модифицированных*) различными способами формами пока малочисленны.

В данной работе изучена адсорбция бензола в широком интервале температур и заполнений на наиболее характерных образцах монтмориллонитовой глины (*бентонита*) Навбахорского месторождения. Термообработка производилась при температурах 383К (*образец-АД-1*) и 873К (*образец-АД-2*) вакуумированием непосредственно в сорбционной установке [2-3]. Из данных изотермы адсорбции бензола определена, что адсорбция его на АД-2 меньше, чем на АД-1. Причиной уменьшения адсорбционной способности Навбахорского бентонита при повышении температуры в пределах 383÷873К является сближение алюмосиликатных слоев до контактного расстояния вследствие полного удаления молекул воды, частично поверхностных гидроксидов, фиксирования обменных ионов в псевдо-гексагональных углублениях решетки. При этом последнее благоприятствует повышению межмолекулярных сил между слоями кристаллической решетки и все это осложняет внедрение бензола в межслойное пространство. На основании данных изотерм адсорбции определялись структурно-сорбционные характеристики образцов модифицированных адсорбентов (таблица-1).

Таблица-1

Структурно – сорбционные показатели образцов модифицированного бентонита

Обозначение	a_s , моль/кг	$V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг	a_m , моль/кг	$S \cdot 10^{-3}$, м ² /кг	a_0 , моль/кг
АД-1	4,83	0,465	0,943	318	0,78
АД-2	3,05	0,298	0,424	143	0,31

Из данных табл.1 видно, что повышение температуры с 383 до 873К вызывает сокращение сорбционного объема монтмориллонита в почти 1,6 раза, удельной поверхности 2 раза, необратимое адсорбированное количество бензола или общая кислотность уменьшается также в 2 раза. Измерение изостер адсорбции для исследуемых систем проводили с помощью метода непосредственного измерения изостер адсорбции [4-5]. Изостер сорбции в координатах $\lg P-1/T$ соответствуют состоянию адсорбатов на адсорбционной или десорбционной ветви изотермы. Дифференциальная изостерическая теплота адсорбции вычислялась по наклонам изостер с помощью уравнения Клаузиуса-Клайперона: $Q_{st} = 2,303 \cdot RT \cdot [\partial \lg P / \partial T^{-1}]_a$

Для проверки обратимости изостер некоторые из них были измерены как при нагревании так, и при охлаждении адсорбента. Изотерма адсорбции бензола при 293 К, построенная по данным изостер сравнивалась с данными изотермы адсорбции, измеренной при той же температуре с помощью весов Мак-Бена и результаты совпадали положительно.

Изостеры адсорбции и десорбции бензола на адсорбентах в координатах $\lg P-1/T$ аппроксимировались прямыми линиями (рис.1). Линейность изостер свидетельствует о независимости теплоты адсорбции и десорбции от изменения температуры в изученном диапазоне. Наклон изостер меняется в зависимости от количества адсорбированного бензола

Рис.1 Изостеры адсорбции (1-6) и десорбции (7-10) бензола на монтмориллонитовой глины Навбахорского месторождения, соответствующие различным количествам сорбированного бензола; 11- $\lg P = f(1/t)$ для несорбированного бензола

Рис. 2. Зависимость изостерической теплоты сорбции бензола на бентонита Навбахорского месторождения АД-1(1) и АД-2(2) от количества сорбированного вещества.

По изменению тангенса угла наклона изостерических прямых рассчитаны дифференциальные значение изостерических теплоты адсорбции $Q_{адс}$ бензола на АД-1 и АД-2 (рис.2). Из приведенных данных на рис.2 видно, что ход кривых теплота адсорбции на модифицированных образцах адсорбентов от заполнения имеют аналогичную форму, то есть с ростом адсорбции $Q_{адс}$ сначала уменьшается, проходит через минимум и далее до завершения объема межслойного пространства возрастает достигая максимального значения. Потом уменьшается, приближаясь к значения теплоты конденсации объемной фазы. Уменьшение $Q_{адс}$ на АД-1 и АД-2 на начальных этапах процесса адсорбции с 85,0 до 43,5 кДж/моль для системы “бензол+АД-1” и 64,4 до 39,8 кДж/моль для системы “бензол+АД-2” обусловлены неоднородностью внешней поверхности сорбентов.

При начальных стадиях процесса адсорбции $Q_{адс}$ бензола на АД-2 значительно ниже, чем на АД-1. Следовательно, поверхность АД-2 менее гетерогенна, чем АД-1. Поэтому можно утверждать, что активными центрами его внешней поверхности могут быть обменные катионы, поверхностные гидроксилы, поверхности слоев, кремнекислородная поверхность, физически сорбированная вода, неудаленная при вакуумировании с нагревом.

Таким образом полученные данные показывают, что термическая обработка монтмориллонитовых глин Навбахорского месторождения приводит к сокращению поверхности, сорбционного объема и уменьшению теплоты адсорбции бензола.

Литература

1. Комплексное исследование бентонитовых глин перспективных месторождений Узбекистана // *Universum: технические науки*. Сабилов Б.Т. [и др.]. 2020. № 8(77).
2. Xandamova D.; Nurillaev Sh.P.; Xandamov D.A.; Bekmirzaev Sh.; Doniyorov S.A. Properties of methanole vapor adsorption in carbonate-polygoskitlenavbahorbentonit // *Asian Journal of Multidimensional Research*. Vol 10, Issue 1, January, 2021 P.271-276.
3. Xandamova D., Bekmirzaev A., Doniyorov S.. Heat And Entropy Of methanol Adsorption In Angren Kaolin // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 03, 2020 P.3045-3051.
4. Муминов С.З. Установка для непосредственного измерения изостер адсорбции // *Узб. хим. журн.* -1965. -№6. -С. 58-62.
5. Хандамова Д., Шодмонов Б., Талипова Х., Алихонова З., Нуруллаев Ш.. Очистка углеводородных кислых газов адсорбентом модифицированным ТМА И ТЭА // *Сборник статей IV международной научно-технической конференции Минские научные чтения-2021, Том 2, Минск, Республика Беларусь, 2021 г., стр.17-21.*

KALIY NITRAT KONVERSIYA USULIDA ISHLAB CHIQUARISHDA BUG'LATISH JARAYONINING TADQIQOTI

mag. Turg'unova R.SH., prof. Erkayev A.U.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kaliy nitrat (kaliyli selitra) KNO_3 - kristall, rangsiz kukun bo'lib, $337^{\circ}C$ da suyuqlanadi. Texnik mahsulot sarg'ish rangga ega. Suyuqlanish temperaturasidan yuqori temperaturada KNO_2 va O_2 ga parchalanadi. $20^{\circ}C$ temperaturada 100gr suvda 31.5gr; $114^{\circ}C$ da esa 312gr KNO_3 eriydi. Kaliy nitrat – tutunli (qora) porox ishlab chiqarishda, pirotexnikada, oziq-ovqat va shisha sanoatlarida ishlatiladi. Kaliy nitrat oz bo'lsada, turli biokimyoviy jarayonlar natijasida yuzaga keladigan tabiiy mineral tarzida ham uchraydi. Shulardan biri hind selitrasi hisoblanadi. Uning asosiy tarkibi kaliy nitratdan iboratdir.[1]

Kaliy nitratning bir qator boshqa o'g'itlardan afzalliklari quyidagilardan iborat:

1) Tarkibida ikkita ozuqa element – azot va kaliy (nazariy tarkibi-13.85% N va 46.5% K_2O) bor.

2) ballastsiz (keraksiz, qo'shimchasi bo'lmagan)

3) gigroskopligi kam va fiziologik ishqoriydir. Shu sababli o'g'it sochiluvchanlik qobiliyatini saqlaydi.[2]

Sanoatda KNO_3 olishning bir necha usullari mavjud:

1. NH_4NO_3 ni KCl bilan ta'sirlashishi oraqli

2. $NaNO_3$ ni KCl bilan ta'sirlashishi oraqli

3. Azot oksidlarini kaustik kaliy yoki kaliy bilan singdirish orqali.

Yuqrida ko'rsatilgan olish usullaridan tashqari, kaliy nitrat ishlab chiqarishning taklif qiluvchi bir qator patentlar ham mavjud:

1. $Mg(NO_3)_2$ ni kaliy xlorid bilan konversiyalash

2. Kaliy xloridning nitrat kislota bilan parchalanishi

3. $Ca(NO_3)_2$ ning sulfat kislota bilan konversiyalash

4. $Ca(NO_3)_2$ ning kaliy xlorid bilan konversiyalash

Ushbu maqolada magniy nitrat va kaliy xloriddan kaliy nitrat olish jarayonini ko'rib chiqamiz.

Tadqiqotimiz uchun tozalangan magniy nitrat eritmasi va gallurgik usulda olingan kaliy xloridning oq kristallari zarur bo'ladi. Avvalo, $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ va KCl ni 2:1 yoki 2,2:1 nisbatlarda analitik tarozida tortib olamiz. Moddalarni aralastirib qizdiriladi, oz-ozdan tuzlar to'liq erib ketguncha suv qo'shib turiladi. Reaksiya 60° , 90° , $100^{\circ}C$ haroratlarga ko'tarilguncha qizdirilib, aralastirilib turiladi. Eritma kerakli haroratga yetganidan song' asta sekinlik bilan $25^{\circ}C$ gacha sovutamiz. Eritmaga 25-30 minut davomida KNO_3 kristallari cho'kmaga tushadi. Eritmani filtirlaymiz, qattiq va suyuq qismini ajratib olamiz. Olingan moddalarning massalari analitik tarozida tortib olinadi. Bunda 40-42% atrofida KNO_3 hosil bo'ladi.

Qolgan eritmani tarkibida $MgCl_2$ va oz miqdorda KNO_3 , $Mg(NO_3)_2$, va KCl kabi moddalar mavjud. Bu eritmani 35-40% ini $130-140^{\circ}C$ da bug'latiladi so'ngra asta sekinlik bilan 50° - $110^{\circ}C$ gacha sovutiladi. Eritma tarkibidagi magniy xlorid kristallari cho'kmaga tushadi. Eritmani filtirlab magniy xlorid kristallarini ajratib olamiz. Filtirlashdan qolgan suyuq qismini siklga yana qaytaramiz.

Quyidagi jadvalda eritmaning necha % bug'latilganligini va uning zichliklari keltirilgan.

40% bug'latilganda $110^{\circ}C$ $\rho=1433$

40% bug'latilganda $100^{\circ}C$ $\rho=1455$

37,5% bug'latilganda $100^{\circ}C$ $\rho=1470$

37,5% bug'latilganda 70 °C $\rho=1530$

35% bug'latilganda 100 °C $\rho=1416$

35% bug'latilganda 50°C $\rho=1475$

№	bug'latilganda (%)	Кристаллизация ^o С	М _{тв} фазав лаж	М _{тв} фаза сух	М _{жид} фаза	Плотность	MgO (общ) %	Cl-	NO ₃ ⁻
1	40	112	34,5	24,5	75	1433	18,73		
2a	35	110	31,5g	21	86,5	1470	18,97		
2б	35	17	15g	7	71		18,75		
3a	35	50	40,5	31.5	86	1475	18,79		
3б	35	17	12	6	73.5		19,12		
4	40	50	39,5	28.7	87		18,71		
5	37,5	100	40,5	29.8	69	1470	18,79		
6	37,5	70	55	46.3	39	1530	25,5		
7	35	40	57.3	47.89	73		26.57		

Olingan kristall holdagi magniy xloridning mikroskopda ko'rinishi quyidagicha:

Adabiyotlar

1. Mirzaqulov X.CH., Shamsiddinov I.T., To'rayev Z. Murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari. Toshkent-2013.

2. Ibragimov G. I, Erkayev A.U, Yaqubov R.Y, Turabjonov S.M Kaliy xlorid texnologiyasi Toshkent-2010

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА СКОРОСТЬ НАЧАЛА ПСЕВДООЖИЖЕНИЯ ШЕЛУХИ САФЛОРА

Маг. Умарбаев О.Р., маг. Алимардонов Х.Б., к.т.н. Нурмухамедов С.Х.,
доц. Хакимова Г.Н., Иброхимов У.А.

Ташкентский химико-технологический институт

В стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан предусмотрены задачи: «Подъем промышленности путем перевода ее на качественно новый уровень, к дальнейшей интенсификации производства готовой продукции на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов, освоение выпуска новых видов продукции и технологии» [1].

Изыскание методов интенсификации гидромеханических, тепло- и массообменных процессов диктует поиска путей улучшения контакта в системе «газ-жидкость» привели к широкому развитию трехфазного псевдооживленного слоя [2]. На сегодняшний день аппараты с трехфазным псевдооживленным слоем широко применяются в производстве химических волокон, минеральных удобрений, при извлечении урана, цветных, благородных и редкоземельных металлов, химической, нефтехимической промышленности, в энергетике, в криогенной и холодильной технике и т.д. [3]. Самое широкое распространение получило трехфазное псевдооживление при организации каталитических реакций, в которых наряду с газообразными и жидкими компонентами участвует и твердофазный компонент.

Классический псевдооживленный слой в той или иной степени полидисперсен, а рабочие скорости фильтрации в большинстве случаев превосходят скорость свободного витания самых мелких частиц, поступивших в слой или образовавшихся в нем в результате истирания более крупных [4]. Следовательно, происходит унос мелочи из оживленного слоя и приходится ставить дополнительные улавливающие аппараты и устройства. На рис. 1 представлена зависимость критерия Архимеда Ar от Рейнольдса Re в виде функциональной зависимости $Ar=f(Re)$ при оживлении шелухи сафлора. Как видно из рисунка, вышеприведенная функциональная зависимость имеет плавно восходящий вид. Верхняя линия соответствует расчетным данным полученным по формуле проф.Тодеса О.М. для скорости начала псевдооживления. Для расчета скорости начала псевдооживления твердых тел самой универсальной зависимостью является формулой проф.Тодеса О.М. [87]:

$$Re_{nc} = \frac{Ar}{1400 + 5,22\sqrt{Ar}} \quad (1)$$

где Ar критерий Архимеда и вычисляется по формуле:

$$Ar = \frac{gd^3}{\nu^2} \cdot \frac{\rho_m - \rho}{\rho} \quad (2)$$

Экспериментальная установка для исследования гидродинамики имеет цилиндрический корпус, изготовлена из углеродистой стали и имеет диаметр 0,15 м. Для киноъемок и визуальных наблюдений, изготовлен аналогичный цилиндрический корпус из органического стекла. Кроме того, нижняя часть корпуса аппарата и решеток представляют собой газораспределительную камеру для гидродинамически активных струй.

На корпусе в нижней части имеются три щели высотой 0,2 м и шириной 0,003 м и под углом 120° . В целях плавного ввода воздуха, с наружной стороны щели снята фаска $5 \times 45^\circ$ и внутри корпуса имеются пластины на шарнирных подвесках. Размеры пластины: длина 0,2 м, ширина 0,02 м и толщина 0,002 м. Регулирование угла осуществлялось в диапазоне от 5° до 60° при помощи гаек.

При значении числа Архимеда $Ar=239599$ критерий Рейнольдса по формуле (1) будет равен $Re=60,6$, при $Ar=414260$ величина $Re=87$, при $Ar=526399$ параметр $Re=101,5$ при $Ar=657458$ число Рейнольдса $Re=116,7$ и, соответственно, при $Ar=808645$ - $Re=132,7$.

Из рис.1 видно, что расчетная кривая расположена намного выше относительно кривых опытных данных по скорости начала псевдоожижения. Влияние специфической формы шелухи сафлора существенно влияет на величину скорости начала псевдоожижения. Например: числа Архимеда $Ar=239599$ для влажности шелухи $U=6\%$ критерий Рейнольдса будет равен $Re=42,2$, при $Ar=414260$ величина $Re=60,5$, при $Ar=526399$ параметр $Re=71,2$ при $Ar=657458$ число Рейнольдса $Re=82,1$ и, соответственно, при $Ar=808645$ - $Re=95$.

Сравнение экспериментальных данных по скорости начала псевдоожижения шелухи сафлора с данными полученных расчетным путем по формуле (1) показывает, что значение w_{nc} отличаются $\sim 25-30\%$.

Рис. 1. Зависимость число Рейнольдса Re от критерия Архимеда Ar при ожигении шелухи сафлора. \square - по формуле (1); \diamond - $U=6\%$; \circ - $U=10\%$; \triangle - $U=15\%$.

Сопоставление полученных экспериментальных результатов на ситчатой решетке двухфазном псевдоожижении показывает, что кривая рассчитанная по формуле (1) расположена намного выше, чем экспериментальные данные по скорости начала псевдоожижения. Исследования показали, что при расчетах критических скоростей тел неправильной формы необходимо учитывать их коэффициент парусности и фактор формы, что позволит повысить точность определения скорости начала псевдоожижения, также пределы устойчивого существования двухфазного псевдоожиженного слоя.

Изучение закономерностей по скорости псевдоожижения шелухи сафлора позволяет расширить познания в области ожигения твердых частиц, управлять процессом и осуществлять его в оптимальных режимных условиях, обеспечивающих сбережение энергии. Кроме того, знание скорости начала псевдоожижения и уноса позволят определить пределы существования состояний слоя.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Псевдоожижение / Айнштейн В.Г., Берг Б.В. и др. – М.: Химия, 1991.- 400 с.
3. Соколов А.В., Сафронов А.И. Влияние характеристик трехфазного ожигения слоя на эффективность теплоотдачи в трубчатом теплообменнике // Леса России, 2013. -№2. – с.60-63.
4. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: 2006.-798 с.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН

маг.Турдикулов А.Р., асп.Нуриллаева А.А., маг.Рахимов Б.И.,
доц.Мавланов Э.Т., проф.Нурмухамедов Х.С.
Ташкентский химико-технологический институт

Колонные аппараты барботажного типа выполняют круглого поперечного сечения, по высоте которых устанавливают тарелки той или иной конструкции, причем на каждой тарелке происходит одна ступень контакта газовой фазы с жидкой. Таким образом, в рассматриваемых колонных аппаратах происходит ступенчатый контакт с соединением ступеней противотоком: газ поступает в нижнюю часть колонны и выходит сверху; жидкость подводится сверху и выходит снизу. На каждой тарелке, в зависимости от ее конструкции, может осуществляться тот или иной вид движения фаз, обычно перекрестный ток или полное перемешивание жидкости.

Одной из разновидностей провальных тарелок являются трубчато-решетчатая тарелка, составленная из труб так, что между ними остаются щели, через которые движутся газ и жидкость [1]. По трубам пропускают охлаждающий агент для отвода теплоты реакции или горячий теплоноситель при нагреве газожидкостного потока.

Жидкостное оживание твердых материалов исследовано гораздо меньше, хотя применение жидкости в качестве оживающего агента является одним из эффективных способов интенсификации гидромеханических и тепломассообменных процессов.

Одним из основных показателей оживенных слоев в системе Г:Т, Г:Ж и Г:Ж:Т является гидравлическое сопротивление. Общее гидравлическое сопротивление двух и трехфазных псевдоожиженных слоев определяется из выражения [1, 2]:

$$\Delta P = \Delta P_{\text{сух}} + \Delta P_{\text{гж}} + \Delta P_{\sigma} \quad (1)$$

где $\Delta P_{\text{сух}}$ - сопротивление сухой решетки, Па; $\Delta P_{\text{гж}}$ - сопротивление газо-жидкостного слоя на тарелке, Па; ΔP_{σ} - сопротивление обусловленное силами поверхностного натяжения, возникающие при выходе газа из отверстия решетки в слой жидкости, Па.

Гидравлическое сопротивление газо-жидкостного слоя, принимают равным статическому давлению слоя [4]:

$$\Delta P_{\text{гж}} = \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot h_o = \rho_n \cdot g \cdot h_n \quad (2)$$

В работе Павлова В.П. $\Delta P_{\text{гж}}$ включает величину, обусловленную трением газа о жидкость, который выглядит следующим виде:

$$\Delta P_{\text{гж}} = \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot h_o (1 + \xi) \quad (3)$$

где параметр ξ определяется по эмпирической формуле:

$$\xi = 0,015 + 5,25 \cdot 10^{-4} \cdot (1 - h_o)^{1,77} \cdot w_o \quad (4)$$

Проф.Касаткин А.Г. для расчета гидравлического сопротивления газо-жидкостного слоя провальных тарелок трубчато-решетчатого типа предлагает формулу следующего вида [3]:

$$\Delta P_{\text{гж}} = \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot h_o = \rho_{\text{гж}} \cdot g \cdot h_{\text{гж}} \quad (5)$$

Зачастую при эксплуатации колонных аппаратов для ректификации смесей приходится устанавливать большое количество тарелок или насадков в целях обеспечения полного и эффективного разделения жидких смесей. Некоторые ректификационные колонны имеют высоту 50 и более метров, а в технологии газопереработки имеются колонны 100 и более метров.

Гидравлическое сопротивление сухой решетки рассчитывается по общеизвестной формуле:

$$\Delta P = \xi \frac{\rho \cdot w^2}{2} \quad (6)$$

Естественно, при соприкосновении пара с жидкой смесью происходит тепло- и массообменные процессы, которые тем эффективней, чем больше поверхность контакта и время контакта.

На рис.1 приведены экспериментальные данные по ΔP от скорости потока для сухой ситчатой решетки и трубчато решетчатой насадки из витых труб. Предлагаемая насадка из витых труб с поперечным омытием пучка. Причем, установка труб осуществлена с образованием щелевых каналов примерно одинаковой ширины.

В тех случаях, когда щелевые каналы переменной ширины, гидравлическое сопротивление больше, чем у пучка с одинаковым щелевым каналом.

Анализ графика показывает, что функция $\Delta P = f(w)$ имеет восходящий характер.

Как видно из графика, с ростом скорости потока газа наблюдается рост величины гидравлического сопротивления ΔP . Так, например, с ростом скорости с $w=1,26$ до 15 м/с значение гидравлического сопротивления повышается с $0,75$ до 1132 .

При тех скоростях гидравлическое сопротивление трубчато-решетчатой насадки изменяется от $0,75$ до 679 Па.

Рис.1. Зависимость гидравлического сопротивления $\Delta P_{\text{сух}}$ от скорости газового потока.

○ – ситчатая тарелка;

△ – трубчато-решетчатая тарелка;

Гидравлическое сопротивление, обусловленной поверхностным натяжением жидкости в зависимости от эквивалентного диаметра отверстий и газо-жидкостного слоя вычисляются по формулам, представленные в работе [2].

Сопоставление результатов по гидравлическому сопротивлению показывает, что трубчато-решетчатая насадка имеет меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению с ситчатой тарелкой. Анализ результатов показывает, что эффективность трубчато-решетчатой тарелки по гидравлическому сопротивлению составляет приблизительно 36-42% .

Литература

1. Псевдоожигение / Айнштейн В.Г., Баскаков А.П. и др. - М.: Химия, 1991.- 400 с.
2. Рамм В.М. Абсорбция газов. - М.: Химия, 1976.- 656 с.
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 2006. - 798 с.

ЗАВИСИМОСТЬ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ОТ ЧИСЛА ОБОРОТОВ РОТОРА ТУРБОЛОПАСТНОГО ГРАНУЛЯТОРА

**Маг.Хасанов Ш.И., соис.Аннаев Н.А., доц.Усманов Б.С.,
асс.Хаджибаев А.Ш., проф.Нурмухамедов Х.С.
Ташкентский химико-технологический институт**

В Постановлении Президента РУз Ш.М.Мирзиёева ПП-№4265 от 3 апреля 2019 года принята «Программа развития химической промышленности на 2019-2030 годы». Полное выполнение программы позволит увеличить выпуск продукции, экспортный потенциал страны, достичь значительной локализации, освоить более 50 видов новой продукции и дополнительно открыть несколько тысяч рабочих мест [1].

Сегодня химическая промышленность, как отрасль тяжелой промышленности, занимает важное место в экономике Узбекистана. По выпуску химической продукции Узбекистан среди стран СНГ занимает одно из лидирующих мест. Известно, что кальцинированная сода применяется в химической, газовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, черной металлургии, машиностроении, медицине и ряде других отраслей экономики страны [2]. Кальцинированная сода один из востребованных химических продуктов и спрос на него во всем мире удерживается на высоком уровне, отмечается нехватка этих продуктов на рынке, цены на них постоянно растут.

В технологии получения кальцинированной соды образуются твердые отходы, одним из которых является порошковидная известь. Естественно, любые отходы требуют обеззараживание, облагораживание или в крайнем случае нейтрализацию вредных веществ и последующую грануляцию для придания товарного вида готового продукта. Особенность данного отхода в том, что содержание мелкодисперсной фракции значительно больше в отличие от других подобных сыпучих материалов. Содержащая в значительном количестве мелкодисперсную, пылевидную фракцию продукт не отвечает требованиям мировых стандартов. Зачастую, известные методы грануляции не позволяют получить продукт требуемого гранулометрического состава, по тем или иным причинам. Следовательно, одним из перспективных направлений для решения подобных проблем является разработка способа компактирования твердых, сыпучих или пастообразных отходов химических и других производств.

Исследователи David F.Pobst и Bobby J.Rowlett при гранулировании сажи, в качестве увлажняющей жидкости использовали воду или водные растворы или эмульсии связующих или склеивающих агентов, например – сахара, смоляного или белкового клея [2].

В работе С.В.Дудка и В.И.Тошинского представлены результаты процесса гранулообразования в барабанном грануляторе-сушилке в зависимости от технологических режимов. Экспериментами установлено, что с увеличением разряжения растет эквивалентный диаметр гранул и падает содержание товарной фракции. Влияние температуры сушильного агента носит экстремальный характер, а температура 101°C является оптимальной, при которой товарная фракция на выходе равна 85%. Авторами выявлено, что с уменьшением разряжения увеличивается выход товарной фракции с 85 до 90%. Также исследовано влияние диаметра капли на выход товарной фракции, с уменьшением которого возрастает выход товарной фракции гранул до 98%. Наименьший диаметр капель пульпы авторами получен в пневматических форсунках с завихрителем при давлении воздуха 0,035 МПа [3].

Повышением товарного вида путем гранулирования сыпучих материалов занимаются многие ученые и созданы различные способы и аппараты для осуществления процесса [4]. Наряду с традиционными способами – окатыванием, распылением и прессованием часто начали применять один из самых перспективных и эффективных способов – скоростное гранулирование в турболопастных грануляторах [4].

Экспериментальная установка турболопастного типа, горизонтального исполнения предназначена для гранулирования твердых, сыпучих и пастообразных материалов. Устройство имеет 5 зон: загрузки “А”, грубого измельчения “В”, гранулирования “С”, уплотнения “Е”, и выгрузки “F” (рис.1) [5].

На рис.1а представлен гранулометрический состав исходного мела до грануляции, который имеет следующий состав: фракция до 1,0 мм составляет 27%, доля фракции 1,0-2,5 мм 61%, фракция в интервале 2,5-3,0 мм составляет 5%, доля 3,0-3,5 мм всего 4%, доля фракции 3,5-4,0 мм 3%. Гранулометрический состав 70%.

Рис.1. Гранулометрический состав мела до (а) и после (б) гранулирования в турболопастном аппарате.

На рис.1б представлен гранулометрический состав мела после грануляции, при числе оборотов рабочего вала $n=1420$ об/мин., расходе мела $G=0,032$ кг/с и связующего раствора карбоксиметилцеллюлозы $G=0,92 \cdot 10^{-3}$ кг/с. Как видно, гранулометрический состав улучшился коренным образом, причем фракция до 1,0 мм составила 2,1%, доля фракции 1,0-2,0 мм 7,9%, фракция в интервале 2,0-3,0 мм составляет 71%, доля 3,0-4,5 мм 17% и наконец, частицы от 4,5 до 5 мм составили всего – 2,0%. Гранулометрический состав - 95,9%.

Гранулирование в турболопастных грануляторах приводит к получению прочных гранул мела и позволяет достичь следующее: предотвращение слеживания и окомкования при хранении; ликвидация мелкодисперсной фракции после грануляции, удобство при упаковке и его конечном применении; отсутствие пылевидной фракции резко улучшает экологическую обстановку на предприятии и улучшаются условия работы.

Литература

1. Постановление Президента РУз Ш.М.Мирзиёева ПП-4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности» - Т.: 3 апреля 2019 г.-5 с.
2. Линкевич В.А. Технология кальцинированной соды.-Т.: «Узхимпром», 2005.-96 с.
3. Классен П.В., Гришаев И.Г., Шомин И.П. Гранулирование - М.:Химия, 1991.-240 с.
4. Дудка С.В., Тошинский В.И. Исследование процесса грануляции и сушки в технологии удобрений марки «суперагро N:H=10:40» // Вост.-европейский журнал передовых технологий, 2012. - №4.-с.7-10.
5. Патент РУз IAPN№04222, МКИ⁸ B01J 2/16. Гранулятор для сыпучих Материалов / Аннаев Н.А., Нурмухамедов Х.С., Хайридинов Х.А.. Усманов Б.С.– ил.5. – 12 с.

ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА ДЛЯ ШЕЛУШЕНИЯ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ С ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ КОЖИЦЕЙ

Маг. Умарбаев О.Р., ст.преп.Султонов Ж.В., проф..Нурмухамедов Х.С.
ст.преп.Нодирхонова С.И., асс.Ташбаев Т.Э.
Ташкентский химико-технологический институт

В стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан предусмотрены задачи: «Подъем промышленности путем перевода ее на качественно новый уровень, к дальнейшей интенсификации производства готовой продукции на базе глубокой переработки стных сырьевых ресурсов, освоение выпуска новых видов продукции и технологии».

Общеизвестно, одним из основных показателей качества комбикормов для птицы является обменная энергия. Для кукурузы этот показатель равен 328-330 ккал на 1 кг, а для ячменя - 305 ккал. Ограничением для использования ячменя служит значительное содержание клетчатки. Это не позволяет вводить в комбикорма не шелушенный ячмень в количестве, достаточном для того, чтобы выдержать показатель по обменной энергии [1].

Шелушение ячменя, то есть отделение лозги (пленчатость ячменя варьирует в пределах от 8 до 15%), приводит к снижению содержания клетчатки до 2,2%, т.е. в 2,5 раза, что позволяет увеличить количество вводимого комбикорма ячменя. Это способствует резкому снижению потребности в кукурузе при сохранении требуемой обменной энергии. Более того, общее содержание сырой клетчатки в комбикормах для птицы с шелушенным ячменем меньше, чем в комбикормах с кукурузой [2,3].

В этой связи особо остро стоит вопрос о создании малогабаритных, не требующих сложного монтажа и обслуживания машин для шелушения зерна таких культур, как ячмень, которые можно использовать непосредственно в малых хозяйствах, как отдельно, так и в линии по производству комбикормов.

Зерно хлебных и крупяных культур имеет сложное строение и структуру своих анатомических частей, а внешне - оригинальную форму для каждой группы культур. Анатомические особенности зерна играют заметную роль в формировании его технологического процесса на мельнице, крупозаводе и комбикормовом заводе. Соотношение масс анатомических частей определяет потенциальный выход продуктов его переработки. Наличие цветковых пленок у крупяных культур требует ведения в технологию операции шелушения.

В оболочке присутствуют, главным образом, не усваиваемые человеческим организмом вещества. Зародыш и алейроновый слой эндосперма содержат много белка, но в них много и жира, присутствие которого в муке или крупе резко снижает возможный срок их хранения. Поэтому их удаляют в процессе размола или при шлифовании крупы. Крахмал накапливается во внутренней части эндосперма, расположенной под алейроновым слоем.

Многочисленные исследования показатели, что шелушение двух отличающихся качеством партий зерна любой культуры на одной и той же шелушильной установке при одинаковом режиме работы может дать различные результаты. Чтобы установить правильный режим шелушения, следует учитывать следующие свойства перерабатываемой партии зерна [4]:

- структурно-механические свойства зерна (прочность ядра, прочность связи ядра с оболочкой, прочность оболочки);
- выполненность, крупность и выравненность зерна;
- влажность зерна и главным образом разность во влажности ядра и оболочек;
- степень ГТО зерна там, где она производится;
- содержание в зерне не выделенных шелушением зерен.

Прочность связи наружных оболочек с ядром и прочность оболочек у разных сортов одной и той же культуры различны. Технологические свойства зерна- легкость шелушения и

прочность ядра -могут быть установлены в результате пробного шелушения образцов на лабораторных шелушильных установках.

В последние годы за рубежом на овсозаводах широко применяют центробежные шелушители [1,4], в которых зерно шелушат путем однократного удара зерна, разогнанного до необходимой скорости вращающимся ротором с радиально расположенными каналами об отражательное кольцо.

При шелушении овса окружная скорость ротора порядка 40...50 м/с. Отражательное кольцо изготавливают из стали, реже из грубой резины или абразивного материала. Центробежный шелушитель позволяет шелушить зерно практически с любой влажностью, хотя лучшие результаты получают при влажности 14...16%. Вследствие однократного удара. При сравнительно высокой эффективности шелушения, выход дробленного ядра невелик.

Оптимальная эффективность шелушения зерна достигается изменением частоты вращения ротора с помощью вариатора. Достоинством такого шелушителя является также сравнительно низкий удельный расход энергии - порядка 1,5 кВт ч на 1т зерна.

В результате шелушения зерна, поступающего в шелушильную машину. Должно быть получено два продукта - ядро и лuzга. Однако ввиду несовершенства процесса шелушения мы получаем полуфабрикат - смесь, включающую в себя пять различных по своим характеристикам продуктов [4]: - ядро - наиболее ценный продукт; - неошелушенные зерна; - лuzгу, т.е. наружную оболочку, снятую с ядра при шелушении; - дробленное ядро и зерно; - мучку. Чем лучше проведена операция шелушения, тем меньше в продуктах шелушения неошелушенных зерен, дробленного ядра и мучки, а следовательно, больше целого ядра и больше лuzги. Для оценки работы шелушильных машин необходимо установить содержание неошелушенных зерен в образце продукта до шелушильной машины и после неё; содержание дробленных зерен и мучки в образце продукта до и после поступления в машину.

Технологический эффект работы шелушильной машины может быть установлен после определения количества зерна ошелушенного на данной системе и полученного при этом количества целого ядра. Величина этих показателей определяется коэффициентами шелушения и цельности ядра.

Коэффициент шелушения $K_{шел}$ позволяет определить процент зерен, ошелушенных на данной системе, по отношению к количеству поступившего в нее неошелушенного зерна. Коэффициент рассчитывается по формуле [1]:

$$K_{шел} = \frac{n_1 - n_2}{n_2} \cdot 100\% \quad (1)$$

где n_1 - количество неошелушенных зерен в смеси до шелушения, %; n_2 - количество неошелушенных зерен в смеси до шелушения, %

Коэффициент шелушения определяют по проценту снижения содержания неошелушенных зерен в перерабатываемом продукте, т.к. на шелушение может поступать продукт, содержащий шелушенные и дробление зерна.

На рис.1. представлена зависимость коэффициента шелушения ячменя от времени задержки зерна в рабочей зоне аппарата, при частотах вращения ротора 1500 и 2050 об/мин.

Видно, что при частоте вращения рабочего вала с абразивными дисками 2050 об/мин с задержкой ячменя 60 секунд коэффициент шелушения достигает 96%. При применении частоты вращения рабочего вала 1500 об/мин для достижения степени шелушения в 100% требуется задержка в 90 с. Наиболее высокая эффективность достигается при вращении рабочего вала с абразивными дисками 2050 об/мин.

Рис.1. Зависимость коэффициента шелушения ячменя от времени задержки зерна в рабочей зоне шелушителя и частоты вращения рабочего вала с дисками. нечетные столбцы относятся к 2050 об/мин; четные столбцы к 1500 об/мин.

На основе проведенных исследований создан шелушитель с абразивными дисками горизонтального исполнения (рис.2).

Рис.2. Горизонтальный шелушитель с абразивными дисками для шелушения зерновых с плотно прилегающей кожицей.
1-бункер; 2-абразивные диски; 3-корпус; 4-заслонка; 5-приемный бункер отходов; 6-сито; 7-штуцер; 8-емкость для шелушенного продукта; 9-электродвигатель; 10-редуктор; 11-муфта.

Вращение от электродвигателя передается через редуктор на рабочий вал и далее через муфту на вал шелушителя. В корпусе аппарата, имеющего цилиндрическую форму, на горизонтальном валу закреплен блок абразивных кругов диаметром 220 мм и толщиной 20 мм. Абразивные круги устанавливаются на валу через металлические шайбы, что позволяет регулировать расстояние между ними. В зоне загрузки и выгрузки круги смещены, образуя пространство для зерна, подаваемого на шелушение.

Литература

1. Баум А.Е., Юкиш А.Е. Прогрессивная технология хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий. - М.: Колос, 1978. - с. 67-73.
2. ГОСТ 6378-84. Ячмень для переработки в крупу. Технические условия.
3. ГОСТ 25344-82. Ячмень кормовой. Технические условия.
4. Кошелев А.Н., Глебов Л.А. Производство комбикормов и кормовых смесей. - М.: Агропромиздат, 1986. - 175 с.